

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В САМАРКАНДЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

М.Ш.Абдураимова

Азиатский технологический университет
студентка 2 курса направления "История",
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15182352>

Аннотация

В данной статье представлена кодикология развития туристической отрасли в Самарканде и этапы развития, а также освещены сведения о традициях, памятниках культуры, святых местах паломничества.

Annotatsiya

Usbu maqolada Samarqandda turizm soxasining rivojlanish kodikalogiyasi hamda taraqqiyot bosqichlari keltirilgan bo'lib, urf -odatlar, madaniy yodgorliklar, muqaddas qadamjoylar hususidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Annotation

This article presents the codicology of the development of the tourism industry in Samarkand and the stages of development, as well as highlights information about traditions, cultural monuments, and holy places of pilgrimage.

Ключевые слова: Туризм, паломничество, этнические традиции, туристы, Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Ташкент, паломничество.

В настоящее время развитие туристической отрасли и превращение ее в одну из ведущих отраслей экономики имеет важное значение для обеспечения экономического роста страны и повышения ее авторитета в мировом сообществе. В "Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы", разработанной Президентом Ш.М.Мирзиёевым, развитие религиозного туризма является одним из приоритетных направлений. В рамках программы "Путешествуйте по Узбекистану" поставлена задача довести количество местных туристов до 12 миллионов человек.

Кроме того, в современных условиях обеспечения устойчивого экономического развития страны, повышение инвестиционной привлекательности сферы религиозного туризма, повышение эффективности религиозного туризма за счет использования механизмов государственно-частного партнерства, а также применение кластерного подхода в сфере туризма имеют важное значение.

Объявление города Самарканда одним из 50 городов мира, которые каждый человек должен посетить в своей жизни, по версии издания "The Haffington Post", создает возможности для привлечения большего количества иностранных туристов.

Туристический потенциал нашей страны не уступает потенциалу развитых туристических стран мира. У нас есть множество объектов, которые стоит посетить, совершить паломничество, получить удовольствие. Помимо таких исторических городов, как Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Ташкент, в других регионах нашей страны есть возможности для развития экологического туризма, агротуризма, религиозного туризма, гастрономического туризма и других направлений.

Известный арабский путешественник Ибн Баттута в своем труде "Путешествия" писал: "Я не видел в мире города, подобного Самарканду, с его чистым воздухом, голубым небом, изумрудной землей, прозрачной водой, красивыми и доброжелательными жителями, которые с любовью и дружелюбием относятся к приезжим". Туристические объекты Самарканда всегда привлекали внимание европейцев. С момента обретения независимости и по сей день мы наблюдаем, как множество иностранных туристов посещают Узбекистан, в частности, Самаркандскую область.

Информирование мирового сообщества о проводимой в Самарканде работе в сфере туризма, о новых направлениях и услугах для туристов, а также налаживание сотрудничества с туристическими фирмами и компаниями за рубежом являются важными факторами развития отрасли. По этой причине заместитель хокима (мэра) Самаркандской области по вопросам развития туризма, совместно с ответственными сотрудниками областного департамента по развитию туризма, а также представители туристических компаний области активно участвуют в международных выставках и ярмарках, проводимых в разных странах. В частности, в 2019 году были проведены презентации туристического потенциала и возможностей Самарканда на таких международных туристических выставках, как "FITUR-2019" в Испании, "EMITT2019" в Турции, "MITT-2019" в России, "ITB BERLIN-2019" в Германии, "Balttour 2019" в Латвии, "Arabian Travel Market" в Объединенных Арабских Эмиратах.

Для улучшения туристической инфраструктуры города было выделено более 1 миллиарда долларов инвестиций. Одним из крупных проектов, финансируемых этими инвестициями, является международный туристический центр " Silk Road Samarkand", который станет площадкой для проведения масштабных мероприятий.

Иностранные гости, посещающие музыкальный фестиваль "Шарк тароналары", который проводится в Самарканде на площади Регистан раз в два года, имеют возможность не только познакомиться с городом

Самаркандом, но и посетить такие районы области, как Пастдаргом, Пайарык, Джамбай, Ургут, Тойлоқ, Самарканд, и ознакомиться с их уникальными особенностями.

В ходе визита Президента Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область в апреле прошлого года были даны ряд указаний по созданию благоприятных условий для широкого ознакомления туристов с уникальными историческими, культурными и архитектурными памятниками, оживлению паломнического туризма и, в целом, развитию туристического потенциала древней земли.

В настоящее время реализуются конкретные меры по развитию паломнического туризма в Самаркандской области.

Наличие в регионе 1851 объекта культурного наследия, в том числе 1105 археологических, 670 архитектурных, 37 достопримечательных, 18 монументальных и 21 мемориальных, свидетельствует о высоком потенциале в этой сфере. Для паломнических туристов предлагаются маршруты, включающие мавзолей Амира Темура, ансамбль Регистан (медресе Шердор, Тилля-Кари, медресе Мирзо Улугбека), мечети Биби-Ханым и Хазрат-Хизр, комплекс Шахи-Зинда, мавзолей Ходжи Дониёра, обсерватория Мирзо Улугбека, комплекс Надир Деванбеги в Самаркандском районе, мечеть Ходжи Ахрора Вали, мавзолеи Гавсул-Азам, Ходжи Омон, Чор-Чиннар в Ургутском районе, комплекс имама Аль-Бухари в Пайарыкском районе, мавзолей Хазрат-Давуд в Нурабадском районе. Для обеспечения общественного порядка на всех святынях установлены системы видеонаблюдения, а контроль за въездом и выездом туристов и гостей осуществляется совместно с туроператорами и сотрудниками органов внутренних дел.

В новые маршруты включены музеи истории Узбекистана, Афросиаб, краеведческие музеи, исторический памятник Челақ-Кёктепа в Пахтачинском районе, мавзолей Махмуди Аъзам и другие святыни. В Самаркандской области ведется работа по расширению деятельности музеев, усилению сотрудничества с музеями зарубежных стран, в том числе в сфере научных исследований. В этом направлении установлены связи с археологическими институтами и музеями Японии, Франции и Южной Кореи.

В частности, ведутся работы по поэтапной реставрации настенных росписей в "Зале послов" музея Афросиаб, возвращая их к первоначальному состоянию. На древнем холме Афросиаб, где расположен

музей, представлен 3D-трек, демонстрирующий древний облик Согдианы, Марканда или Афросиаба. Самаркандским государственным объединенным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником и Институтом археологии Узбекистана (ОЗФА) готовятся брошюры, содержащие историческую информацию о культурно-исторических памятниках Самарканда. Эти мероприятия привлекают внимание туристов, посещающих Самарканд.

Кроме того, в 37 достопримечательных местах и 18 монументальных комплексах области работают более 120 специалистов культуры, которые знакомят гостей с историческими объектами.

В сезон в более чем 100 гостиницах города предоставляются услуги местным и иностранным туристам. Более 30 ресторанов в центре города и прилегающих районах предлагают национальную, корейскую, русскую и европейскую кухни, а также организуют развлекательные мероприятия. Безопасность и общественный порядок на этих объектах обеспечиваются ответственной комиссией по совершенствованию порядка организации и проведения массовых мероприятий при хокимияте области. С учетом увеличения потока паломников и туристов в Самарканде в туристический сезон, "Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" и национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" внесли предложения по организации дополнительных рейсов.

Анализируя динамику количества туристов, посетивших Республику Узбекистан в период с 2010 по 2020 годы, можно отметить, что в результате реформ, направленных на развитие туристической отрасли, количество иностранных гостей, посетивших Узбекистан, до марта 2020 года (до полного закрытия границ из-за пандемии), значительно увеличилось. В 2017 году Узбекистан посетили 2690,0 тысяч иностранных туристов, что на 24,7% больше, чем в 2016 году. В последующие годы наблюдался устойчивый рост: в 2018 году - 6433,0 тысяч, а в 2019 году - 8278,0 тысяч иностранных туристов. При этом 92,5% туристов прибыли из стран СНГ, а 7,5% - из дальнего зарубежья.

Согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, по состоянию на 1 января 2024 года в республике насчитывалось 517 фирм и организаций, занимающихся туристической деятельностью. Наибольшая их часть приходится на город Ташкент (64,2%) и Самаркандскую область (13,2%). В Самаркандской области функционируют 68 фирм и организаций, занимающихся туристической

деятельностью, 138 гостиниц, способных принять одновременно 6100 гостей, а также 93 гостевых дома. При этом 93 гостевых дома одновременно могут принять 820 гостей.

По информации руководителя управления туризма и спорта Самаркандской области Дильшода Нарзикулова, в период с 2019 по 2021 годы в области была разработана 44-х целевая программа на сумму 1311,8 миллиардов сумов, охватывающая 74 проекта по развитию объектов туристической инфраструктуры, финансируемая за счет кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития. Основная цель программы – увеличение потока туристов, информирование мирового сообщества о новых направлениях и услугах для туристов, налаживание сотрудничества с туристическими фирмами и компаниями за рубежом, повышение качества обслуживания и обеспечение всесторонней готовности региона к проведению крупных международных мероприятий. В связи с этим заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма, ответственные сотрудники департамента по развитию туризма области и представители туристических компаний области активно участвуют в международных выставках и ярмарках, проводимых в разных странах. Самарканд, издавна являющийся центром науки и культуры, сегодня занимает одно из ведущих мест в республике в сфере науки, образования и культуры. Достижения в этих областях стали возможны благодаря масштабным и последовательным реформам, проводимым в годы независимости.

В заключение можно сказать, что в современную эпоху туристическая индустрия по праву занимает одно из ведущих мест в мировой экономике. Это связано, прежде всего, с глобальными политическими, экономическими, социальными, демографическими, культурными и экологическими изменениями. Новый век, по оценке ООН, объявлен "веком туризма", то есть туризм становится определяющим фактором экономики всего мирового сообщества, миллиарды людей которого ежегодно отправляются в путешествия.

В годы независимости экономика Самарканда заняла в республике свое широкое место. Вырос объем производства на крупных и мелких промышленных предприятиях города, а также на совместных предприятиях.

Самарканд, издавна являющийся центром науки и культуры, сегодня занимает одно из ведущих мест в республике в сфере науки, образования и культуры.

Достижения в этих областях стали возможны благодаря масштабным и последовательным реформам, проводимым в годы независимости. Накануне обретения независимости в этой сфере существовали серьезные проблемы, деятельность социально-культурных учреждений не отвечала требованиям времени и национального развития, не могла в полной мере удовлетворять духовные потребности населения. Такая проблема существовала и в сфере образования Самарканда.

Социально-культурные учреждения, доставшиеся в наследство от прежнего режима, в годы независимости были кардинально преобразованы. В ходе реализации принятых законов, государственных программ, постановлений и указов большое внимание уделялось строительству и ремонту, обновлению и модернизации материально-технической базы, обеспечению современными условиями и технологиями.

Список использованной литературы:

1. Эргашев Р., Узаков Ж. Пути использования метода кластеризации в сфере туризма для повышения эффективности паломнического туризма. //“Экономика и инновации”.
2. Мусурманова, А. (2019). Концептуальные основы формирования духовной культуры молодежи в системе непрерывного образования. Проблемы педагогики, 2019 г.
3. Т.Евадуллаев. Роль священных мест в развитии паломнического туризма в Самарканде. //“Перспективы включения Узбекистана в топ-10 туристических направлений, возможности устойчивого развития” сборник материалов международной онлайн-практической конференции. - Бухара 2020 г.

